

PENYIMPANGAN SEKSUAL LGBTQ DALAM PERSPEKTIF ISLAM: ANALISIS KRITIS FAKTOR SOSIO-PSIKOLOGIS, KONDISI MEDIS BAWAAN, DAN REFLEKSI KISAH KAUM LUTH

Amalia Nur Ariska (40425093)

Bisnis Digital, FEBI, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: amalia.nur.ariska25093@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRAK

Fenomena gay, lesbian, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ+) kini telah bergeser dari sekadar isu psikoseksual pribadi menjadi sebuah gerakan advokasi ideologis global yang masif. Melalui gelombang digitalisasi, gerakan ini aktif menyebarkan doktrin sosiologis di ruang publik, yang sering kali memicu benturan nilai teologis dan moralitas di tengah masyarakat religius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis fenomena LGBTQ + melalui integrasi multidimensional yang mengaitkan aspek teologis Islam, dinamika sosio-psikologis, kondisi medis biologis, serta kerangka hukum preventif-kuratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library study) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif serta analisis isi (content analysis) dan pendekatan komparatif terhadap 15 literatur ilmiah mutakhir.

Hasil analisis teologis dan hukum Islam berdasarkan konsensus (ijma') ulama lintas mazhab menegaskan larangan mutlaq terhadap perilaku seksual sesama jenis (liwath dan sihaaq) sebagaimana direfleksikan dalam kisah kaum Nabi Luth AS di dalam Al-Quran. Dari dimensi sosio-psikologis, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan individu dalam komunitas LGBTQ+ secara dominan dipicu oleh faktor doktrin luar, lingkungan eksternal, riwayat trauma kekerasan masa kanak-kanak, serta disfungsi pengasuhan berupa tingginya tingkat fatherlessness (absennya peran ayah), bukan karena kodrat bawaan sejak lahir. Fakta ini diperkuat oleh riset genetik medis berskala besar yang membantah adanya "gen gay" Tunggal yang deterministik. Selanjutnya, penelitian ini memberikan garis demarkasi yang tegas antara penyimpangan psikoseksual LGBTQ + dengan kelainan kromosom bawaan murni pada pria (seperti Sindrom Klinefelter atau XXY) yang diakui dalam fikih kontemporer sebagai kondisi khunsa (interseks) dan legal untuk dilakukan intervensi medis rekonstruktif. Sebagai langkah solutif, pendekatan Maqashid Syariah (khususnya perlindungan keturunan atau hifdz al-nashl) dan prinsip Sadd al-Dzhari'ah menawarkan formulasi preventif melalui rekonstruksi ketahanan keluarga dan pengawasan media sosial, serta pendekatan kuratif melalui konseling spiritual berbasis metode tazkiyatun nafsi yang humanis untuk memulihkan fitrah kemanusiaan.

Kata Kunci: LGBTQ+, Doktrin Sosio-Psikologis, Khunsa, Kisah Kaum Luth, Maqashid Syariah.

ABSTRACT

The phenomenon of lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ+) has currently shifted from a private psychosexual issue into a massive global ideological advocacy movement. Through the wave of digitalization, this movement actively disseminates sociological doctrines in the public sphere, which frequently triggers clashes with theological values and morality in religious societies. This study aims to critically analyze the LGBTQ+ phenomenon through a multidimensional integration that correlates Islamic theological aspects, socio-psychological dynamics, biological medical conditions, and a preventive-curative legal framework. The method employed in this study is library research with a qualitative-descriptive approach based on content analysis and a comparative approach toward 15 recent scientific literatures.

The theological and Islamic law analysis based on the consensus (ijma') of scholars across Islamic jurisprudence schools confirms the absolute prohibition of same-sex sexual behavior (liwath and sihaaq) as reflected in the story of Prophet Lot's people in the Qur'an. From the socio-psychological dimension, this study finds that individual's involvement in the LGBTQ+ community is predominantly triggered by external doctrines, environmental factors, childhood trauma, and parenting dysfunction, specifically the high rate of fatherlessness, rather than innate nature from birth. This fact is supported by large-scale medical genetic research which refutes the existence of a single deterministic "gay gene." Furthermore, this study establishes a strict demarcation line between LGBTQ+ psychosexual deviation and pure congenital chromosome abnormalities in men (such as Klinefelter Syndrome or XXY), which is recognized in contemporary jurisprudence as a khuntsa (intersex) condition and is legally permissible for reconstructive medical interventions. As a solution, the Maqashid Shariah approach (particularly the protection of lineage of hifdz al-nashl) and the Sadd al-Dzari'ah offer a preventive formulation through the reconstruction of family resilience and social media monitoring, alongside a curative approach through spiritual counselling based on the humane taskiyatun nafs method to restore the true nature (fitrah) of humanity.

Keywords: LGBTQ+, Socio-Psychological Doctrine, Khuntsa, Story of Prophet Lot, Maqashid Shariah.

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma sosial di era globalisasi dan digitalisasi modern telah membawa perubahan mendasar terhadap struktur nilai, moralitas, dan tatanan teologis di seluruh dunia. Salah satu fenomena paling kontroversial dan berkembang pesat saat ini adalah gerakan advokasi gay, lesbian, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ+). Isu yang pada mulanya dikategorikan sebagai penyimpangan psikoseksual personal dalam ranah pribadi, kini telah bermutasi menjadi gerakan ideologis transnasional yang terstruktur. Gerakan ini secara agresif merambah ruang publik guna menuntut pengakuan legal, normalisasi sosial, hingga rekonstruksi tafsir keagamaan agar bersikap permisif terhadap aktivitas sesama jenis (Jaya et al., 2025).

Di Indonesia, perkembangan penetrasi doktrin LGBTQ+ menimbulkan polarisasi dan benturan nilai yang tajam di tengah masyarakat yang religius. Sebagai bangsa yang menampatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila, konstruksi sosial dan hukum di Indonesia menolak keras segala bentuk legalitas hubungan sesama jenis karena dinilai bertentangan dengan jati diri bangsa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya peningkatan jumlah individu yang mengidentifikasi dirinya ke dalam komunitas tersebut. Fenomena ini tidak lagi dapat dipandang secara sederhana, melainkan harus dibedah melalui pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek teologi, sosiologi, psikologi, hingga sains medis guna menemukan akar permasalahan secara komprehensif.

Secara sosiologis, salah satu pemicu utama perluasan komunitas ini adalah masifnya proses indoktrinasi lingkungan serta internalisasi stigma melalui media sosial. Budaya populer

dan arus informasi digital yang tanpa batas secara konstan mengampanyekan perilaku LGBTQ+ sebagai representasi dari kebebasan hak asasi manusia, modernitas, dan gaya hidup yang progresif (Saleh & Arif, 2018). Konstruksi sosial yang bias ini secara perlahan menggeser objektivitas berpikir masyarakat, khususnya generasi muda. Akibatnya, keterlibatan seseorang dalam gerakan penyimpangan ini sering kali bukan disebabkan oleh dorongan internal murni, melainkan akibat dari imitasi sosial dan kepatuhan terhadap doktrin eksternal yang terus-menerus disuarakan oleh lingkungan sekitar.

Kondisi indoktrinasi lingkungan sosiologis ini kian mengkhawatirkan karena pergerakannya yang mulai menysar kelompok usia rentan. Berdasarkan observasi awal di lapangan, gerakan advokasi LGBTQ+ kini tampak lebih condong mengarahkan target kampanye mereka kepada kelompok remaja dan anak-anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kelompok usia ini secara psikologis berada dalam fase transisi pencarian jati diri, rentan secara emosional, dan sering kali mengalami kebingungan identitas (*identity confusion*). Komunitas ini memanfaatkan tingginya tingkat kecanduan gawai (*smartphone*) pada nakanak sejak dini sebagai pintu masuk infiltrasi doktrin melalui konten media digital yang dikemas secara menarik tanpa pengawasan orang tua. Fakta empiris ini didukung oleh wawancara informal dengan remaja yang berada di lingkungan tersebut, di mana mereka mengakui mulai terpapar dan bersimpati terhadap narasi komunitas ini akibat ruang digital yang masih saat benteng psikologis mereka sedang rapuh.

Di sisi lain, argumentasi yang kerap diagungkan oleh para aktivis LGBTQ+ untuk melegitimasi keberadaan mereka adalah klaim ilmiah bahwa orientasi seksual sesama jenis merupakan kodrat biologis yang dibawa sejak lahir (*innate trait*). Narasi ini mencoba menyampaikan penyimpangan psikoseksual dengan variasi genetik murni. Padahal, dalam kajian medis kontemporer, terdapat garis demarkasi yang sangat tegas antara kelainan perkembangan biologis yang bersifat bawaan (seperti gangguan kromosom kelebihan pada pria atau Sindrom Klinefelter XXY) dengan orientasi seksual LGBTQ+. Kerancuan pemahaman inilah yang melahirkan kekeliruan epistemologis di masyarakat, di mana kelainan medis yang sah untuk diterapi secara rekonstruktif sering kali disalahpahami atau dicampuradukkan dengan gerakan perilaku seksual menyimpang yang sebenarnya dapat dicegah dan disembuhkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang dikombinasikan dengan metode observasi lapangan serta wawancara informan secara terbatas. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis secara mendalam 15 jurnal ilmiah mutakhir yang memiliki keterkaitan tematik dengan fenomena LGBTQ+, kelainan genetik, sosiologi keluarga, dan hukum Islam. Analisis data literatur tersebut menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif untuk membedah sudut pandang lintas agama serta garis demarkasi antara kelainan medis murni dengan penyimpangan orientasi seksual.

Untuk memperkuat validitas data kepustakaan terhadap realitas sosiologis yang terjadi di masyarakat, penelitian ini juga mengintegrasikan data empiris yang diperoleh melalui observasi awal (*preliminary observation*) terhadap pergerakan kampanye digital komunitas LGBTQ+ di ruang siber. Selain itu, peneliti melakukan wawancara informal secara mendalam (*in-depth informal interview*) terhadap beberapa remaja sebagai informan kunci yang pernah bersentuhan langsung dengan lingkaran interaksi atau doktrin komunitas tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pandangan LGBTQ+ dalam Teologi Lintas Agama (Konteks Lintas Iman)

Diskursus mengenai fenomena *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer* (LGBTQ+) di ruang publik modern telah bergeser dari sekadar perdebatan medis-psikologis menjadi medan analisis ideologis dan teologis yang sangat sengit. Dalam ranah sosiologi agama, modernitas dan arus digitalisasi memaksa institusi keagamaan dunia untuk merespon tuntutan normalisasi orientasi seksual non-heteroseksual. Respons yang diberikan oleh agama-agama besar dunia memperlihatkan adanya dinamika internal yang kompleks. Polarisasi antar kelompok ortodoks dan progresif, serta batas-batas moralitas yang unik pada masing-masing keyakinan (Saleh & Arif, 2018).

Dalam tradisi Kekristanan, peta teologis terbelah secara diametral menjadi dua kutub utama. Denominasi Kristen Konservatif, seperti Gereja Katolik Roma dan mayoritas Protestan Evangelikal, tetap mempertahankan doktrin penciptaan tradisional (*Genesis*) yang menegaskan bahwa institusi pernikahan yang sah di mata Tuhan secara eksklusif hanya terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan. Dalam teologi Katolik Roma resmi, terdapat pemisahan etis yang

ketat: Gereja membedakan anatar "Kecenderungan" (*orientasi*) dengan "Tindakan" (*perilaku*) homoseksual. Kecenderungan homoseksual dipandang sebagai suatu bentuk gangguan objektif (*strictly disordered*), namun individunya tidak serta-merta dikutuk. Pendekatan pastoral yang diadopsi adalah prinsip "*benci dosanya, cintai orangnya*" (Saleh & Arif, 2018). Kaum LGBTQ+ dalam pandangan ini dirangkul dengan belas kasih dan kepekaan sosial, tetapi tindakan seksual sesama jenis tetap dilarang keras karena menyalahi fungsi reproduksi suci dan teologi tubuh. Sebaliknya, sayap Kristen Liberal-Progresif meluncurkan teologi kuir (*queer theology*) yang melakukan dekonstruksi dan kontekstualisasi ulang terhadap ayat-ayat Alkitab, sehingga mereka mulai menahbiskan pendeta dari kalangan LGBTQ+ serta melegalisasi pemberkatan pernikahan sejenis.

Dalam agama Yudaisme (Yahudi), pembelahan teologis serupa juga terjadi secara institusional. Yudaisme Ortodoks (Yudaisme Lama) memegang teguh hukum *Halakha* yang melarang mutlak aktivitas seksual sesama jenis, khususnya homoseksualitas pria, dengan merujuk pada teks Kitab Imamat (*Leviticus*) yang melabeli perbuatan tersebut sebagai kekejian (*toevah*). Bagi kelompok ortodoks, perlindungan terhadap struktur keluarga Yahudi tradisional adalah kewajiban teologis yang tidak dapat ditawar (Saleh & Arif, 2018). Namun, dalam lanskap Yudaisme modern, yang diwakili oleh gerakan Yudaisme Reformasi (*Reform Judaism*) Sub-sekte progresif, terjadi pergeseran liberal. Mereka secara resmi menerima eksistensi kaum LGBTQ+, mengizinkan pernikahan sejenis, dan memandang nilai hak asasi serta komitmen cinta kasih antar sesama manusia melampaui batasan gender tradisional.

Dalam tradisi keagamaan Hindu, konstruksi teologis mengenai perilaku seksual diatur melalui konsep *Dharma* (kewajiban moral dan spiritual) serta aturan etis kemasyarakatan. Beberapa teks kuno seperti kamasutra memang mencatat eksistensi gender ketiga (*third-prakriti*) dalam relitas sosial masyarakat kuno. Namun, teks hukum moral perilaku utama menjadi rujukan ortodoksi Hindu, seperti *Manusmriti*, secara tegas menetapkan ketentuan yang ketat bagi tatanan sakral perkawinan. Kitab tersebut menekankan bahwa pelaksanaan Dharma tertinggi dan kelestarian siklus kehidupan hanya dapat dicapai melalui pernikahan heteroseksual yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang suci. Pelaku hubungan seksual sesama jenis diwajibkan menjalani sanksi ritual penyucian diri yang ketat karena dinilai telah mencederai kesucian diri dan tatanan kasta yang ada.

Sementara itu, dalam teologi Buddha, pandangan terhadap fenomena ini didasarkan pada prinsip pengikisan nafsun keinginan (*tanha*) dan keterikatan duniawi yang dipandang

sebagai akar dari roda penderitaan (*samsara*). Landasan moral umat Buddha diatur dalam Pancasila Buddha, di mana sila ketiga secara eksplisit melarang segala bentuk perilaku seksual yang salah atau menyimpang (*kamesu micchacara*) yang dapat merugikan atau menimbulkan penderitaan bagi makhluk hidup lain. Pandangan Buddha kontemporer pada tingkat umat awam umumnya tidak terlalu mempermasalahkan orientasi seksual internal seseorang, melainkan lebih menilai pada kualitas moral tindakan yang dihasilkan. Namun, dalam hukum kedisiplinan monastik (*Vinaya Pitaka*), seluruh biksu dan biksuni diwajibkan untuk menjalani kehidupan selibat (menahan diri sepenuhnya dari kontak seksual). Oleh karena itu, segala bentuk pemuasan hasrat seksual dan keterikatan terhadap gerakan politik identitas seksual, termasuk gerakan LGBTQ+, dipandang sebagai bentuk rintangan spiritual yang berat bagi pencapaian kesadaran tertinggi dan pembebasan jiwa menuju *Nirvana*.

Sebagai fokus sentral dan orientasi utama dalam kajian artikel ini, teologi Islam menyajikan kerangka pemikiran yang paling kokoh, komprehensif, dan mutlak (*qatha'i*) dalam merespons fenomena LGBTQ+. Berbeda secara fundamental dengan dinamika internal Kekristenan dan Yudaisme yang mengalami skisma epistemik akibat tuntutan dekonstruksi zaman, Islam menutup rapat celah liberalisasi penafsiran tersebut. Di dalam epistemologis hukum Islam, isu ini tidak ditempatkan sebagai hak privat yang bebas nilai atau sekadar variasi orientasi sosiologis semata, melainkan diidentifikasi secara tegas sebagai bentuk penyimpangan perilaku seksual yang melanggar ketentuan hukum syariat Allah, merusak moralitas publik, dan bertentangan langsung dengan prinsip dasar kesusilaan (Hanum, n.d.).

Konstruksi teologis Islam dibangun di atas pilar utama berupa kesucian *Fitrah Penciptaan* manusia. Berdasarkan ketetapan sunnatullah, Allah SWT menciptakan manusia dengan struktur dualistik yang utuh, yang melingkupi dimensi jasmani serta naluri (*gharizah*) kemanusiaan yang melekat. Salah satu manifestasi dari pemenuhan naluri biologis-psikologis tersebut adalah keinginan suci untuk menjaga serta melestarikan keberlangsungan keturunan (*hifdz al-nashl*) (Hanum, n.d.). Dorongan naluri ini dirancang oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan, yang secara alamiah melahirkan rasa cinta (*mawaddah wa rahmah*), ketenteraman jiwa, serta ketertarikan seksual yang sah secara eksklusif hanya terjadi antara lawan jenis, yakni laki-laki dan perempuan (Hanum, n.d.). Lembaga pernikahan heteroseksual yang sah bukan semata-mata media pemenuhan kepuasan biologis individual, melainkan memiliki misi profetik kemanusiaan sebagai bentuk ibadah demi melahirkan generasi penerus yang saleh (Hanum, n.d.). Ketika orientasi dan aktivitas seksual dialihkan secara menyimpang ke sesama jenis, maka esensi estakologis dan fungsi sosiologis dari penciptaan naluri tersebut

runtuh secara total. Atas dasar itulah, Islam secara kategoris memandang homoseksualitas (*liwath*) dan lesbianism (*sihaaq*) sebagai tindakan yang melawan kodrat fitrah penciptaan kemanusiaan yang sejati (Hanum, n.d.).

Dari segi legalitas hukum normatif, keharaman perilaku LGBTQ+ di dalam Islam bersifat bersifat final, mutlak, dan tidak membuka ruang kompromi penafsiran ulang. Penilaian moral yang kaku ini bersumber langsung dari nas-nas yang sahih di mana Allah SWT dan Rasul-Nya secara eksplisit melarang, mengutuk, serta melaknat tindakan menyimpang tersebut. Di dalam diskursus hukum Islam, pelarangan yang dibarengi dengan redaksi laknat (*al-la'nah*) menandakan bahwa perbuatan tersebut tidak sekadar dinilai buruk dari sudut pandang etika sosial, melainkan diklasifikasikan ke dalam kelompok dosa besar (*kaba'ir*) yang dapat mengundang azab sosiologis dan kerusakan tatanan makro kemasyarakatan. Melalui ketegasan dalil-dalil tersebut, para ulama lintas mazhab fiqih sepanjang Sejarah Islam telah mencapai konsensus bulat (*ijma'*) tanpa adanya khilafiah mengenai status keharamannya yang mutlak, meskipun mereka memiliki ruang ijtihad yang dinamis mengenai teknis eksekusi sanksi hukum duniawi (*hudud/ta'zir*) bagi pelakunya (Hanum, n.d.).

Dengan demikian, Islam menegakkan garis demarkasi moral yang kokoh secara teologis untuk menolak legalisasi dan normalisasi aktivitas seksual sesama jenis (Hanum, n.d.). Kendati demikian, Islam tetap meletakkan nilai kemanusiaan yang adil pada subjek perilakunya. Pendekatan Islam tidak didasari pada kebencian personal yang destruktif, melainkan memandang mereka sebagai individu yang sedang mengalami distorsi psikologis dan spiritual. Oleh karena itu, mereka wajib dirangkul dan diselamatkan melalui metode dakwah yang santun, edukasi preventif sosiologis yang terstruktur, serta bimbingan kuratif keagamaan demi memulihkan kembali kesucian jiwa manusia sesuai fitrah awal penciptaannya.

Perspektif Medis dan Islam: Kelainan Kromosom (Khuntsa) vs. Klaim Genetik

1. Kelainan Kromosom dan Konsep Khunsa (Interseks)

Dalam mendudukan objektivitas ilmiah, epistemologi Islam dan sains medis memberikan batas demarkasi yang sangat jelas antara kelainan perkembangan biologis yang bersifat bawaan murni (*congenital*) dengan penyimpangan orientasi seksual psikologis (LGBTQ+). Dalam ranah medis, terdapat kondisi objektif di mana seorang individu lahir

dengan variasi genetic seperti anomali kromosom seks atau ketidakseimbangan hormonal yang memicu ambiguitas pada organ reproduksi. Kondisi klinis ini mencakup gangguan perkembangan seks (*disorders of sex development*) seperti Sindrom Klinefelter (47,XXY) dan Sindrom Turner (45, XO).

Dalam khazanah hukum Islam, kondisi biologis bawaan ini diakui secara sah sejak masa klasik hingga kontemporer di bawah terminologi "*Khuntsa*" fikih Islam memandang individu *khuntsa* secara sangat adil dan menempatkan kondisi mereka sebagai takdir medis (*takdir kauni*) yang berada di luar kehendak bebas manusia, sehingga mereka memiliki hak perdata dan kedudukan yang jelas dalam ibadah maupun kewarisan. Guna memberikan kepastian hukum bagi individu *khuntsa*, fikih kontemporeri membolehkan adanya intervensi medis rekonstruktif berupa operasi penegasan atau penyerasian gender (*gender assignment surgery*) yang didasarkan pada kecenderungan indikator biologis dan dominasi hormonal yang paling kuat (Solekhan & Mubarak, 2020; Sunarya, 2023).

Penegasan gender pada *khuntsa* bertujuan untuk mengembalikan kondisi organ tubuh yang mengalami anomali medis agar selaras dengan kodrat fitrahnya. Fakta medis ini berbeda normal secara diameter dengan fenomena transgender atau gerakan LGBTQ+. Jika *khuntsa* didasarkan pada cacat fisik anatomis bawaan yang sah untuk diterapi, gerakan transgender justru merupakan tindakan mengubah struktur fisik tubuh yang sehat secara sengaja demi mengikuti delusi psikis atau distorsi orientasi seksual, yang di dalam Islam dilarang keras karena dikategorikan sebagai tindakan mengubah ciptaan Allah (*tagyir khalkillah*).

2. Kritik Atas Klaim "Gen Homoseksual".

Guna melegitimasi eksistensinya secara sosial dan hukum, gerakan advokasi LGBTQ+ global kerap memproduksi narasi sosiologi yang mengklaim bahwa orientasi seksual sesama jenis merupakan kodrat biologis bawaan lahir (*innate trait*) yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Klaim ini sengaja dibangun agar perilaku menyimpang tersebut dinilai setara dengan variasi genetika rasial atau warna kulit. Namun, konstruksi narasi sains semu (*pseudoscience*) tersebut telah gugur secara telak melalui bukti empiris genetika molekular mutakhir.

Bukti paling mutakhir ditunjukkan oleh riset genetika berskala besar (*Genome-Wide Association Study*) yang dipimpin oleh Andrea Ganna dan dipublikasikan dalam jurnal Science, di mana analisis genom terhadap hampir setengah juta individu membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya gen tunggal penentu homoseksualitas (*single gay gene*). Perilaku seksual

sesama jenis terbukti bersifat sangat poligenik, di mana kontribusi akumulatif dari seluruh variasi genetik yang ditemukan hanya berkisar antara 8% hingga 25% (Ganna et al., 2019). Angka persentase ini terlalu lemah untuk menjadi faktor kausalitas deterministik bagi pembentukan orientasi seksual seseorang.

Lemahnya pengaruh cetak biru biologis ini diperkuat oleh kajian psikologis dan teologis yang menegaskan bahwa orientasi seksual menyimpang bukanlah dorongan genetic yang kaku, melainkan bentuk distorsi psikoseksual pasca-lahir (Ayub, n.d.). Fakta empiris ini juga didukung oleh sistematika tinjauan klinis yang memperlihatkan adanya korelasi kuat bahwa kecenderungan masuk ke dalam lingkaran orientasi LGBTQ+ didominasi oleh akumulasi pengalaman negatif lingkungan eksternal, proses imitasi sosial, serta trauma masa lalu (Torrays et al., 2026).

Dengan demikian, sains genetika dan pandangan Islam mencapai titik temu yang harmonis: sains membuktikan homoseksualitas bukan cetak biru biologis yang tak terhindarkan (Ganna et al., 2019), sementara Islam menegaskan bahwa Allah tidak pernah mendesain manusia lahir dalam kondisi cacat moral teologis. Karena perilaku LGBTQ+ terbukti secara ilmiah merupakan hasil bentukan dinamika psikososial lingkungan, maka ia masuk dalam ranah tanggung jawab moral manusia (*taklif*) yang secara logis dapat dicegah, diintervensi, dan disembuhkan melalui jalur rehabilitasi spiritual.

Analisis Sosio-Psikologis: Pengaruh Lingkungan, Trauma, dan Disfungsi Keluarga

Diskursus mengenai faktor determinan di balik munculnya orientasi seksual LGBTQ+ kini semakin bergeser dari ranah biologis menuju ranah siber-sosial dan psikologi perkembangan. Ketika riset molekuler genetik telah membuktikan lemahnya pengaruh cetak biru biologis bawaan, perhatian para akademisi sosiologis dan psikologi beralih pada bagaimana sebuah seksual menyimpang dikonstruksi melalui interaksi lingkungan, kerapuhan struktural keluarga, serta trauma psikologis yang tidak terselesaikan (Saleh & Arif, 2018; Torrays et al., 2026). Fenomena ini memperlihatkan bahwa orientasi LGBTQ+ dominan terbentuk akibat akumulasi disfungsi sosiologis pasca-lahir. Salah satu pemicu psikologis paling krusial dalam perkembangan orientasi seksual menyimpang, khususnya pada pria dewasa, adalah disfungsi pengasuhan dalam keluarga yang mewujud pada fenomena *fatherless* (absennya peran fisik dan emosional figur ayah). Ayah memiliki peran penting dalam perkembangan psikoseksual anak untuk menginterlisasi identitas yang maskulin yang sehat.

Ketika seorang anak laki-laki tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang mengalami kelangkaan figur ayah, baik karena perceraian, kematian, kesibukan kerja yang ekstrem, maupun sikap ayah yang dingin dan abusive, anak tersebut akan mengalami kekosongan identitas diri. Dalam banyak kasus klinis, kondisi *fatherlessness* ini mendorong anak laki-laki mencari pemenuhan kebutuhan afeksi, validasi maskulinitas, dan figure pelindung dari sesama jenis di luar rumah. Ketika pencarian emosional yang rapuh ini salah arah dan bersentuhan dengan lingkaran komunitas yang menyimpang, ruang kosong tersebut rentan bermutasi menjadi ketertarikan romantis dan seksual sesama jenis (Nugroho et al., 2026).

Selain faktor disfungsi figur otoritas dalam keluarga, riwayat pengalaman traumatis di masa kanak-kanak memegang andil yang sangat signifikan sebagai faktor risiko terbentuknya orientasi LGBTQ+. Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap data klinis, terhadap korelasi linier antara individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok LGBTQ+ dengan tingginya angka kekerasan masa kecil, baik berupa kekerasan fisik, emosional, penelantaran, hingga pelecehan seksual (*child sexual abuse*). Seorang anak yang pernah menjadi korban kejahatan seksual oleh orang dewasa berjenis kelamin sama sering kali mengalami distorsi kognitif yang parah terhadap orientasi seksual mereka sendiri. Trauma mental yang tidak diintervensi melalui konseling psiko-spiritual sejak dini akan mengendap di alam bawah sadar, mengaburkan konsep fitrah seksual, dan memicu adopsi perilaku seksual menyimpang saat mereka menginjak usia remaja atau dewasa sebagai mekanisme pertahanan diri (*coping mechanism*) yang keliru (Torrys et al., 2026).

Realitas empiris di lapangan menunjukkan bentuk trauma yang lebih spesifik, di mana seorang anak laki-laki mengalami tekanan pertumbuhan dan pengabaian emosional oleh orang tua yang bersikap diskriminatif atau pilih kasih, misalnya lebih mementingkan saudaranya yang hanya berjarak usia sangat dekat (2 tahun), dengan membatasi ruang gerak sosialnya secara ketat oleh orang tua, misalnya dilarang bermain sepeda di luar rumah sementara saudara lakinya diberikan kebebasan penuh untuk beraktivitas. Kesenjangan pola asuh ini memaksa anak mengalami krisis identitas serta isolasi sosial, yang pada akhirnya membuat anak lebih nyaman bergaul di dalam lingkungan pertemanan perempuan. Kelangkaan figur maskulin dan adanya ruang hampa afeksi di masa pubertas ini memicu kerentanan psikologis yang besar ketika anak mulai mencari pelarian dan validasi emosional di ruang siber digital.

Kompensasi psikologis yang keliru di ruang digital tersebut kian diperparah ketika anak menjadi korban manipulasi dan eksploitasi oleh pria dewasa di media sosial melalui kiriman

konten audio intim berupa suara desahan. Paparan seksual dini ini mendistorsi rasa penasaran anak pada usia yang sangat belia (10 tahun). Guna memuaskan rasa ingin tau tersebut di tengah kondisi isolasi sosialnya, anak beralih memanfaatkan kemajuan teknologi berupa platform kecerdasan buatan (AI) berbasis interaksi teks dan simulasi peran (*roleplay*) untuk mengonsumsi cerita-cerita dewasa. Puncak dari kerentanan ini terjadi pada usia 14 tahun, di mana anak mengalami kekerasan seksual nyata (*actual sexual abuse*) berupa pelecehan fisik oleh guru laki-lakinya di tempat les melalui manipulasi pemberian hadiah (permen), tindakan intimatif seperti selalu duduk mendekat, merangkul, hingga pelecehan fisik pada area sensitive (bokong). Tindakan eksploitatif dari figur pendidik yang telah memiliki istri ini menghancurkan rasa aman (*sense of security*). Akumulasi trauma mendalam, manipulasi siber, serta kontaminasi teknologi yang tidak diintervensi melalui konseling psiko-spiritual sejak dini ini pada akhirnya mengendap di alam bawah sadar, mengaburkan konsep fitrah seksual, dan memicu adopsi perilaku menyimpang saat mereka menginjak usia dewasa sebagai mekanisme pertahanan diri yang keliru (Torrays et al., 2026).

Fenomena psikososial yang kompleks dan tragis inilah yang mendasari para pemikir Islam kontemporer untuk merekonstruksi cara pandang umat terhadap individu LGBTQ+. Sebagaimana dianalisis oleh (Kusumah & Saldiman, 2026) dalam tulisan mereka yang berjudul “Antara Fitrah dan Hak: Tafsir LGBTQ+ dalam Perspektif Islam Klasik dan Modern”. Pendekatan tafsir kontemporer mencoba melihat ruang-ruang trauma, dimensi historis, dan latar belakang sosial sosiologis dari pelaku penyimpangan seksual ini. Berbeda dengan tafsir klasik yang berfokus kaku pada aspek hukum-moral dan sanksi normatif semata, tafsir kontemporer membuka ruang etis yang lebih luas untuk memahami bahwa perilaku menyimpang ini sering kali merupakan produk dari kerentanan sosial, tindakan kriminalitas seksual yang menimpa korban di masa kecil, serta paparan teknologi yang merusak (Kusumah & Saldiman, 2026). Oleh karena itu, penanganannya dalam Islam tidak bisa sekadar dihakimi secara tekstual, melainkan harus ditelusuri akar traumanya untuk disembuhkan secara kuratif melalui pendekatan yang manusiawi (Hartati, 2018; Kusumah & Saldiman, 2026).

Kerapuhan psikologis internal akibat disfungsi keluarga dan trauma ini kian diperparah oleh faktor eksternal berupa kontaminasi sosial dan masifnya promosi di ruang siber digital. Di era digitalisasi, komunitas LGBTQ+ tidak lagi bergerak secara sembunyi-sembunyi, melainkan secara agresif memanfaatkan media sosial dan budaya populer global untuk melakukan indoktrinasi nilai (Saleh & Arif, 2018). Konten digital yang dikemas dengan narasi estetis, progresif, dan pembelaan hak asasi manusia sengaja disasarkan kepada kelompok usia rentan,

seperti remaja awal yang sedang mengalami krisis identitas (Febrianti et al., 2025). Paparan konten tanpa filter siber ini secara perlahan menurunkan kepekaan moral (*moral desensitization*) remaja. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam lingkaran penyimpangan ini sering kali berawal dari imitasi sosial, rasa penasaran yang dipicu oleh ruang siber, serta solidaritas semu kelompok sebagai (peer group) yang menawarkan penerimaan emosional yang tidak mereka dapatkan di dalam struktur keluarga mereka yang retak (Saleh & Arif, 2018).

Tinjauan Teologis Islam dan Refleksi Kisah Kaum Luth

Landasan epistemologis Islam dalam memandang fenomena LGBTQ+ bersifat *qath'i* (pasti) dan tidak membuka ruang bagi hermentika liberal yang mencoba melegalisasi perilaku tersebut. Otoritas hukum Islam menetapkan bahwa aktivitas seksual sesama jenis merupakan salah satu bentuk pelanggaran teologis dan moral terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Keharaman dan kecaman terhadap perilaku ini terekam secara kuat di dalam Al-Qur'an melalui visualisasi sejarah kehancuran kaum Nabi Luth A yang diangkat di berbagai surah, di antaranya Surah Al-A'raf ayat 80-81 dan Surah Hud ayat 82-83 (Hanum, n.d.; Hidayah & Sani, 2022).

Dalam Surah Al-A'raf ayat 80-81, Allah SWT berfirman mengenai teguran Nabi Luth AS kepada kaumnya:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Transliterasi: Waluuthon idz qaala liqaumihii ata'tuunal faahisyata maa sabaqakum bihaa min ahadin minal 'aalamiin. Innakum lata'tuunar rijaala syahwatan min duunin nisaa'i bal antum qaumun musrifun.

Terjemahan: “(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” (QS. Al-A'raf: 80-81).

Secara semantik dan tafsir muktabar, teks ayat di atas mengandung beberapa kata kunci (*keywords*) teologis yang sangat mendasar. Syaikh Imaduddin Ismail bin Katsir dalam *Tafsir*

Al-Qur'an Al-Azhim (Tafsir Ibnu Katsir) menjelaskan bahwa penggunaan kata *al-fahisyah* (perbuatan keji) dengan tambahan *alif-lam (ma'rifah)* di depan kata tersebut menunjukkan tingkat kekejian yang sudah mencapai puncaknya dan mutlak buruknya secara aksiologis. Ibnu Katsir juga menegaskan makna kalimat “*maa sabaqakum bihaa min ahadin minal 'aalamiin*” sebagai bukti historis bahwa perilaku homoseksualitas bukanlah bawaan fitrah alamiah manusia, melainkan sebuah penyakit sosial baru yang murni dikonstruksi secara sengaja oleh kaum Nabi Luth AS; tidak ada satu pun makhluk Allah, baik manusia maupun hewan sebelum masa itu, yang memiliki distorsi orientasi seksual sedemikian rupa (Hidayah & Sani, 2022). Selanjutnya, penyebutan kata *musrifuun* (orang-orang yang melampaui batas) menjadi vonis teologis bahwa mengalihkan fungsi biologis reproduksi dari wanita ke sesama pria adalah tindakan menolak Batasan hukum syariat dan merusak ketetapan sunnatullah (Hanum, n.d.; Hidayah & Sani, 2022).

Dampak dari penolakan terhadap hukum fitrah ini berujung pada turunnya azab sosiologis dan fisik yang sangat destruktif bagi kelangsungan peradaban mereka. Kedahsyatan sanksi metafisik tersebut diabadikan dalam Surah Hud ayat 82-83:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مِّنْ نُورٍ مُّسْوَمَةٍ عِنْدَ رَبِّكَ
وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

Transliterasi: Falammaa jaa'a amrunaa ja'alnaa 'aaliyahaa saafilahaa wa amthornaa 'alaihaa hijaaratan min sijiilin mandhuud. Musawwamatan 'inda rabbika wa maa hiya minadh dhaalimiina biba'iid.

Terjemahan: “Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. (Batu-batu itu) diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.” (QS. Hud: 82-83).

Ibnu Katsir menjabarkan bahwa kalimat “*ja'alnaa 'aaliyahaa saafilahaa*” (Kami jadikan bagian atasnya berada di bawah) bermakna Jibril AS mengangkat bumi tempat tinggal mereka ke atas langit, lalu menghempaskannya kembali ke bumi dalam kondisi terbalik. Hal ini merupakan simbol balasan (*jaza'an wifqa*) bahwa karena mereka telah menjungkirbalikkan

fitrah suci orientasi seksual yang sehat, maka ruang hidup mereka pun dijungkirbalikkan oleh Allah SWT (Hidayah & Sani, 2022).

Keharaman mutlak yang bersumber dari dalil Al-Qur'an ini diperkuat secara yuridis oleh korpus hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa Riwayat, Rasulullah secara eksplisit bersabda: *“Dilaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth”* (HR. Ahmad). Di dalam tradisi ushul fiqih, adanya redaksi laknat dari Allah dan Rasul-Nya secara otomatis mengesahkan status perbuatan tersebut sebagai dosa besar (*al-kaba'ir*) dan tindakan kriminalitas syariat (*jarimah*) yang tidak memiliki celah toleransi normatif. Berdasarkan kekuatan teks-teks primer inilah, para ulama lintas mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) sepakat bahwa jalur consensus (*ijma'*) tanpa ada khilafiah sekecil apa pun mengenai keharaman mutlak dari perilaku LGBTQ+ (Hanum, n.d.). Islam menolak keras segala bentuk pseudo-tafsir modernis yang mencoba mencopot konteks ayat-ayat demi pembenaran gaya hidup permisif Barat. Bagi teologi Islam, teks ayat Al-Qur'an bersifat transenden dan universal, bertindak sebagai hakim moral sepanjang masa yang bertugas meluruskan penyimpangan orientasi manusia, bukan sebaliknya mengikuti arus distorsi zaman (Hidayah & Sani, 2022).

Analisis Maqashid Syariah dan Sad Al-Dzari'ah (Solusi Preventif & Kuratif)

Filsafat hukum Islam (*asrar al-syari'ah*) tidak hanya berhenti pada tataran pelarangan normatif-teologis, melainkan selalu berorientasi pada kemaslahatan hakiki bagi umat manusia. Dalam merespons masifnya gerakan dekonstruksi moralitas oleh komunitas LGBTQ+, hukum Islam menawarkan formulasi solutif yang komprehensif melalui pisau analisis *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan luhur syariat) dan kaidah *Sadd al-Dzariah* (menutup celah kerusakan) (Maulida et al., 2024; Nafiah et al., 2023). Pendekatan multidimensional ini memadukan langkah preventif-struktural di tingkat sosiologis dengan langkah kuratif-humanis di tingkat psikologis.

Dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah*, perlindungan terhadap keberlangsungan dan kesucian keturunan, atau yang dikenal dengan istilah *Hifdz Al-Nashl*, menempati posisi yang sangat vital dalam hierarki kebutuhan primer manusia (*al-dharuriat al-khams*). Esensi dari *hifdz al-nashl* bukan sekadar mengatur aspek legalitas reproduksi biologi, melainkan menjaga

tata sosial, kesehatan peradaban, serta kesucian nasab agar manusia tidak jatuh ke dalam degradasi moral yang merusak esensinya (Nafiah et al., 2023).

Aktivitas seksual sesama jenis (LGBTQ+) secara mekanis-biologis memutus rantai reproduksi manusia dan secara sosiologis menghancurkan institusi keluarga sacral yang dibangun di atas pilar heteroseksualitas. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, legalisasi atau normalisasi perilaku LGBTQ+ adalah ancaman eksistensial bagi keberlangsungan peradaban umat manusia. Oleh karena itu, penegakan keharaman terhadap perilaku menyimpang ini diposisikan sebagai instrumen hukum yang darurat demi melindungi kelestarian spesies manusia dan kesucian struktur sosial kemasyarakatan (Nafiah et al., 2023).

Guna mengoperasionalkan perlindungan tersebut di tengah gempuran digitalisasi, hukum Islam menerapkan prinsip metodologis *Sadd al-Dzariyah*, yaitu tindakan preventif untuk menutup segala celah dan sarana yang dapat mengantarkan manusia pada perbuatan maksiat atau kerusakan (Maulida et al., 2024). Implementasi prinsip ini diwujudkan melalui formulasi solusi preventif yang kokoh di ranah domestic dan publik.

1. Rekonstruksi Ketahanan Keluarga: Keluarga ditempatkan sebagai benteng pertahanan psikologis pertama bagi anak. Penguatan edukasi agama, pemenuhan kasih sayang yang berimbang, serta penegasan peran maskulinitas ayah dan feminitas ibu di dalam pola asuh anak mutlak diperlukan guna mengeliminasi risiko *fatherlessness* dan kebingungan identitas gender sejak dini.
2. Pengawasan Sosial Media dan Ruang Sibers: Mengingat masifnya infiltrasi doktrin melalui konten digital populer, regulasi siber yang selektif dari otoritas pembuat kebijakan serta pendampingan literasi digital secara ketat oleh orang tua menjadi urgensi yang tidak dapat ditawarkan untuk membatasi paparan pornografi dan propaganda menyimpang pada usia anak dan remaja (Saleh & Arif, 2018).

Di sisi lain, bagi individu yang terlanjur terjerumus ke dalam lingkaran orientasi seksual menyimpang akibat akumulasi trauma masa lalu atau kontaminasi lingkungan, Islam menyediakan pendekatan kuratif yang humanis berbasis spiritual. Model penumbuhan yang ditawarkan adalah melalui metode *Tazkiyatun Nafs* (penyucian jiwa) yang diintegrasikan ke dalam konsepsi psiko-spiritual Islam. Pendekatan kuratif ini tidak dilakukan dengan cara merendahkan martabat pelaku, melainkan memperlakukan mereka sebagai subjek yang sedang sakit spiritualnya dan perlu dibimbing untuk kembali pada fitrah kemanusiannya (Hartati, 2018).

Melalui metode ini, dorongan syahwat yang menyimpang diintervensi dengan membangkitkan kesadaran transendental (*muhasabah*), pengondisian lingkungan sosial yang bersih, serta terapi sufistik untuk mengikis ego dan trauma psikologis yang mengendap di alam bawah sadar (Hartati, 2018). Dengan memadukan ketegasan hukum *Sadd al-Dzariyah* di ranah sosial bersama kelembutan terapi *tazkiyatun nafs* di ranah personal, Islam berhasil menghadirkan solusi yang seimbang: memotong akar penebaran ideologinya secara makro, sekaligus menumbuhkan jiwanya secara mikro (Hartati, 2018; Maulida et al., 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis multidimensional yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam menegakkan garis demarkasi moral dan hukum yang sangat kokoh, final, serta *qath'i* dalam menolak segala bentuk normalisasi maupun legalisasi perilaku LGBTQ+. Melalui refleksi historis kisah Nabi Luth AS yang diabadikan dalam Al-Qur'an, aktivitas seksual sesama jenis (*liwath* dan *sihaaq*) diklasifikasikan sebagai dosa besar (*kaba'ir*) yang menjungkirbalikkan fitrah penciptaan manusia serta merusak tatanan makro kemasyarakatan. Validitas teologis ini sejalan dengan temuan sains dan riset genetika molecular mutakhir berskala besar (*Genome-Wide Association Study*) yang secara empiris membantah klaim adanya "gen gay" tunggal yang deterministik, sekaligus membuktikan bahwa orientasi seksual menyimpang dominan dibentuk oleh akumulasi dinamika psikososil pasca-lahir.

Kendati demikian, epistemologi hukum Islam menunjukkan keadilan yang sangat proporsional dengan memisahkan secara tegas antara kelainan fisik-biologis bawaan murni (*congenital*) dengan penyimpangan perilaku psikoseksual. Kondisi ambiguitas organ reproduksi akibat anomali kromosom (seperti Sindrom Klinefelter XXY) diakui secara sah dalam fikih kontemporer sebagai kondisi *khunsa* (interseks) yang legal untuk diintervensi melalui operasi rekonstruksi medis demi mengembalikan organ tubuh ke fitrahnya. Sebaliknya, fenomena LGBTQ+ murni merupakan produk dari disfungsi lingkungan sosiologis, kerapuhan struktural keluarga berupa tingginya tingkat *fatherlessness*, manipulasi di ruang siber digital, hingga riwayat trauma berlapis (*poly-victimization*) akibat kekerasan serta pelecehan seksual di masa kanak-kanak. Oleh karena itu, sebagai formulasi solutif yang berorientasi pada kemaslahatan (*Maqashid Syariah*), penanganan terhadap individu LGBTQ+ tidak boleh dilakukan melalui penghakiman tekstual yang destruktif. Islam menawarkan pendekatan kuratif-humanis berbasis spiritual melalui metode *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) dan konseling psikologis untuk

memulihkan trauma alam bawah sadar mereka, yang diintegrasikan dengan langkah preventif *Sadd al-Dzhari'ah* berupa rekonstruksi ketahanan keluarga serta pengawasan ketat terhadap infiltrasi konten di media sosial demi menjaga kelestarian generasi manusia (*hifdz al-nashl*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ayub. (n.d.). *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)*. 1(2), 179–226.
- Febrianti, A. N., Johan, B., Ramadhan, N. M., Savitri, N., Khairunnisa, N., & Ab Rahman, Z. Bin. (2025). *An Islamic Approach to Counseling for Addressing Homosexual Behavior in Adolescents*. 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.3149>
- Ganna, A., Verweij, K. J. H., Nivard, M. G., Maier, R., Wedow, R., Busch, A. S., Abdellaoui, A., Guo, S., Sathirapongsasuti, J. F., Lichtenstein, P., Lundström, S., Långström, N., Harris, K. M., Beecham, G. W., Martin, E. R., Sanders, A. R., Perry, J. R. B., Neale, B. M., & Zietsch, B. P. (2019). *Supplementary Material for Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior* Andrea. <https://doi.org/10.1126/science.aat7693>
- Hanum, S. (n.d.). *LGBT dalam Perspektif Hadis*. 41–52.
- Hartati, S. (2018). *Tazkiyatun Nafs as an Effort to Reduce Premarital Sexual Behavior of Adolescents*. 1, 33–44.
- Hidayah, S. N., & Sani, P. M. (2022). *PENGARUH NILAI-NILAI MORAL TERHADAP PERSEPSI PENYIMPANGAN SEKSUAL: STUDI KASUS KISAH NABI LUTH DAN KAUM SODOM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN*. 8(1), 190–199.
- Jaya, E., Hatika, P., Saleh, M. H., & Jamal, M. (2025). *Reformasi Birokrasi Berbasis Good Governance pada Kinerja Protokol Mahakam Ulu*. 10(3), 483–504.
- Kusumah, R. S. A., & Saldiman, R. (2026). *Antara Fitrah dan Hak : Tafsir LGBTQ + dalam Perspektif Islam Klasik dan Modern*. 0–9.
- Maulida, M., Syabani, S. B., Sarhan, M. H., Fauzan, M., & Ananda, A. R. (2024). *Sadd Al- Dzari ' ah : Prinsip -Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam*. 1, 221–226.
- Nafiah, Muliawati, I. S., S.Q.A, A. S., Fatmala, S., & Ash Shabah, M. A. (2023). *PROBLEMATIC OF LGBT ACCORDING TO MAQASID AL-SYARIAH WITH HIFDZ NASHL*. 22(2), 168–182.
- Nugroho, N. F., Satidarma, M. P., & Subroto, U. (2026). *Analisis deskriptif fatherless pada pria dewasa dengan orientasi gay*. 12, 189–199.
- Saleh, G., & Arif, M. (2018). *Fenomenologi sosial lgbt dalam paradigma agama*. 1, 88–98.
- Solekhan, I. G., & Mubarak, M. D. Y. (2020). *Khuntsa dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer*. 05(0), 114–129.
- Sunarya, D. (2023). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENCATATAN STATUS JENIS KELAMIN GANDA (KHUN TSA) BERDASARKAN PENETAPAN NO. 17/Pdt.P/2015/Pn.Kbm*. 2(1), 88–98.
- Torrys, Y. S., Kosim, H., & Diniari, N. K. S. (2026). *RIWAYAT TRAUMA MASA KANAK SEBAGAI FAKTOR RISIKO ORIENTASI SEKSUAL PADA KAUM LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER, QUEER+ (LGBTQ): SEBUAH TINJAUAN SISTEMATIKA*. 5(2), 151–159.